

Teken een tevreden collega en een ontevreden collega op dit papier. Naam:

Tevreden

Ontevreden

Template designed by Shirley Elprama & An Jacobs

1

Denk aan een plek op je werk waar je graag een robot zou willen gebruiken (of waar een robot al gebruikt wordt).

Naam:

Hoe is zou de ideale samenwerking zijn tussen jou en een robot? Beschrijf dit met tekst of tekeningen.

Template designed by Shirley Elprama & An Jacobs

Source of icon:
<https://thenounproject.com/icon.cheese/collection/industrial-robot/?i=1229078>

2

Welke 'signalen' zouden dit nog verder kunnen verbeteren?

Naam:

Kies een selectie van signalen (of teken ze zelf), plak ze hier vast en schrijf erbij waarom je deze graag zou willen.

Template designed by Shirley Elprama & An Jacobs

Source of icon:
<https://thenounproject.com/icon.cheese/collection/industrial-robot/?i=1229078>

3

Verbeter de schets van je collega door wat aan te passen. Je kan op dit blad aanpassingen beschrijven of tekenen.

Naam:

Template designed by Shirley Elprama & An Jacobs

Source of icon:
<https://thenounproject.com/icon.cheese/collection/industrial-robot/?i=1229078>

This template is related to the following publication:

Cao, H.-L., Elprama, S. A., Scholz, C., Siahaya, P., El Makrini, I., Jacobs, A., Ajoudani, A., & Vanderborght, B. (2024). Designing interaction interface for supportive human-robot collaboration: A co-creation study involving factory employees. *Computers & Industrial Engineering*, 192, 110208.
<https://doi.org/10.1016/j.cie.2024.110208>